

ZAMONAVIY INTERAKTIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ORQALI EKOLOGIK MUHIT BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Yangiboyev Berdiy Yangiboyevich,

Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti NTM professori, iqtisodiyot fanlari doktori

E-mail: yangiboyevberdiy@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425577>

Annotatsiya. maqolada dunyo miqyosida atrof-muhitning buzilishi bilan paydo bo'ladigan qator ekologik muammolar va ularning og'riqli oqibatlarini bartaraf qilishning obyektiv zarurligi, bu borada bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida milliy iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini tiklanadigan elektr energiyasi manbalari bilan ta'minlashning afzalliklari to'g'risida fikrlar bayon qilindi.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, iqlim o'zgarishi, ekologik tizim, ekologik muammolar, yerlarning cho'llanishi, yerlarning degradatsiyasi, biologik xilma-xillik, "yashil" iqtisodiyot, tiklanadigan elektr energiyasi, moliyaviy xarajatlar.

Аннотация. В статье рассматривается объективная необходимость устранения ряда экологических проблем и их болезненных последствий, возникающих в результате разрушения окружающей среды во всем мире. Подчеркивается важность одного из ключевых направлений выполнения этих задач - обеспечение отраслей и сфер национальной экономики возобновляемыми источниками электроэнергии и раскрываются преимущества такого подхода.

Ключевые слова: окружающая среда, изменение климата, экологическая система, экологические проблемы, опустынивание земель, деградация земель, биологическое разнообразие, «зелёная» экономика, возобновляемая электроэнергия, финансовые затраты.

Annotation. The article discusses the objective necessity of addressing a number of environmental problems and their painful consequences caused by environmental degradation worldwide. It emphasizes the importance of one of the key directions in fulfilling these tasks – ensuring the national economy's sectors and industries with renewable energy sources and highlights the advantages of such an approach.

Keywords: environment, climate change, ecological system, environmental problems, desertification, land degradation, biodiversity, "green" economy, renewable energy, financial costs.

Insoniyatning tabiatga nisbatan xo'jasizlarcha munosabatda bo'lishi, iqtisodiyotda neft, gaz, ko'mir kabi yer osti ne'matlaridan haddan tashqari ko'p foydalanishi natijasida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdori ortib borib, atmosferada to'planib qolib, uning isishiga sabab bo'lmoqda.

Atrof-muhitning haddan tashqari ifloslanishi insoniyat kelajagi uchun naqadar xavfli ekanligini har bir fuqaro bilishi va tushinib etmog'i shart. Uning oqibatida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar jiddiy salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi tayin, jumladan, 2019 yil mart oyida Zimbabve, Malavi va Mozambikda "Iday"

tropik to'foni oqibatida 1300 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Bir oydan so'ng mazkur xududlarga "Kennet" tropik to'foni qayt etildi va ular keltirgan zarar 4 mlrd. dollarni tashkil qildi [1].

XXI asrda kelib atrof-muhitning ifloslanishida rivojlangan mamlakatlarning salmog'i oshib bormoqda, jumladan, issiqxona gazlarining 26 %i AQShga, 22 %i Ovroq davlatlari hissasiga to'g'ri kelgani holda, ushbu gazlarning bor-yo'g'i 3,8 %i Afrika qit'asi davlatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda, ayrim mamlakatlar 2030 yilga kelib, ushbu ko'rsatkichni 20-40% gacha qisqartirish majburiyatini olishgan [2].

Rivojlanyotgan mamlakatlarda ham atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari jiddiylashib bormoqda, bu masalaning yechimida ilg'or davlatlar ularga texnik yordam ko'rsatish bilan birgalikda moliyaviy jihatdan ham ko'mak berishi zarur, chunki ekologik vaziyatning buzilishi bir xududdan boshqasiga ham jiddiy ta'sirini ko'rsatishi tayin. Bunday chora-tadbirlarning natijalari nafaqat milliy, qolaversa xalqaro darajada ham muhim ahamiyatga ega [3].

Stokgolm Deklaratsiyasi asosida 1992 yilda atrof-muhit va taraqqiyot bo'yicha Rio-de-Janeyro deklaratsiyasi ishlab chiqildi. Mazkur hujjatning o'ziga xos xususiyati shundaki, u taraqqiyotni barqaror rivojlantirish doirasida ko'rib chiqadi. Deklaratsiyada barcha mamlakatlar barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha hamkorlik qilishi, jumladan, har bir mamlakat o'z qonun hujjatlarini ishlab chiqishi kerakligi aytib o'tilgan. Deklaratsiyaning nazariy qismida tasvirlangan mamlakat va mintaqalarning o'ziga xosligi shundaki, bir mamlakatda samarali bo'lgan chora-tadbirlar boshqa mamlakatda samarasiz bo'lishi mumkinligi alohida ta'kidlab o'tilgan [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863- sonli Farmoni qabul qilinib, unda xo'jalik yurituvchi subyektlar atrof-muhitni muhofaza qilishda faol ishtirok etishlari zarurligi, amaldagi qonunchilik korxonalariga ishlab chiqarish jarayonining atrof-muhitga ta'sirini hisobga olishligi, tahlil qilish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni bartaraf etishligi bo'yicha majburiyat yukladi [5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yilning 4-oktyabridagi "2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ - 4477 - sonli qarorda 2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga muvofiq iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan

foydalanishni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish kabi masalarga katta e'tibor qaratilgan.

Qarorda 2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga muvofiq iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan [6].

Albatta, atrof-muhitni o'z holicha asrash kerakli moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yilning 21-yanvaridagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi qarorida mamlakat Moliya vazirligi 2020-yildan boshlab har yili O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti parametrlari doirasida atrof-muhit borasidagi maqsadlar, jumladan, mamlakatni ekologik bezarar elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun budjet mablag'larini ajratish belgilab qo'yildi [7].

Mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini ekologik toza elektr energiyasi bilan yetarli darajada ta'minlash va bu yo'nalishdagi ko'rsatkichlarning yuqori darajadagi o'sishiga erishish mamlakatimiz rivoji uchun innovatsion yechim hisoblanib, ularni amalga oshirish uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyani ishlab chiqishni talab qiladi.

O'zbekistonda tiklanadigan energiya manbalarining juda katta zahiralari mavjud. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, yer harorati (geotermal), suv oqimlarining tabiiy harakati, biomassa energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari sirasiga kiritiladi. Ushbu manbalar tarkibida quyosh va shamol energetikasi katta istiqbolga ega.

Yurtimizdagi qulay iqlim va geografik sharoiti quyosh energiyasidan sanoat darajasida foydalanish imkonini berishi mumkin. Quyosh fotoelektr stansiyalari faqat kunduzi, bulutsiz va kam bulut bo'lgan holatda ishlab, energiya beradi.

Qayta tiklanadigan elektr energiyasidan foydalanishda uning samaradorligi alohida ahamiyatga molik, shu bois, 2019-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyada belgilangan birinchi ustuvor yo'nalish bo'yicha iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida energiya samaradorligini 2 barobarga oshirish vazifasi qo'yilgan [8]. O'zbekistonda kichik GESlar qurilib va mavjudlaridan unumli foydalanish hisobiga ham elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari mavjud.

Mamlakatimizda 2023 yilda qariyb 78,7 mlrd. kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqargan, shundan 83 foizi tabiiy gaz yoqib ishlaydigan elektr stansiyalariga to'g'ri kelgan. 2026-yilga borib bu ulush 71 foizgacha kamayishi kutilmoqda [9]. Bu ayrim modulli reaktorlarni iste'molchilarga yaqin joyda qurish imkoniyatidir, chunki ularning maydoni va muhofaza zonasi kichikroq.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan birgalikda ishlashni joriy etishning boshlang'ich bosqichida xarajatlar kam bo'lib, yuklamalarni kuzatib borish imkoniyati mavjud. Barcha ushbu xususiyatlar kichik modulli reaktorlarni O'zbekiston sharoitida jozibador texnologiyaga aylantiradi va ulardan boshqa maqsadlarda ham foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "2020-2030 - yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi"ga muvofiq 2020-2030-yillarda qayta tiklanadigan energiya manbalari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga, jumladan, quyosh energiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor berilgan.

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida milliy iqtisodiyot tarmoqlarini tiklanadigan elektr energiyasi bilan yetali darajada ta'minlash nuqtai-nazaridan quyidagilarni xulosa sifatida keltish mumkin:

- dunyo xalqlarini inson faoliyati qanday global atrof-muhit buzilishiga olib keladigan muammolarga duchor qilishi mumkinligi haqida ogohlantirish;

- atrof-muhit buzilishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar monitoringini olib borish va prognozlashtirish tizimini yaratish;

- atrof-muhit buzilishining oldini olishda barcha mamlakatlar intilishlarini muvofiqlashtirish va kuchlarni bir joyga jamlash;

- milliy iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarini tiklanadigan elektr energiyasi bilan ta'minlashga eng muhim masala sifatida qarash lozim;

- tabiiy ekotizimlarni asrashda moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqish, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish hamda ularning samaradorligini oshirish;

- tiklanadigan elektr energiyasiga o'tishda yuqori energiya sig'imiga ega bo'lgan asbob-uskunalar va jihozlar bilan ta'minlashda import kvotalari hamda import ta'riflarini joriy qilish;

- energiya sig'imi past bo'lgan mavjud quvvatdagi asbob-uskunalar va jihozlar uchun imtiyozli kreditlash tizimini joriy qilish;

- yuridik va jismoniy shaxslarning energiyani tejash va energiya samaradorligi bo'yicha ko'nikma va malakalarini shakllantirish va shu kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Finance & Development december 2019, Vol. 56, No.4. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/climate-change-and-the-age-of-adaptation-georgieva.htm>.
2. Finance & Development, december 2019, Vol. 56, No. 4. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/climate-change-and-the-age-of-adaptation-georgieva.htm>.
3. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml.
4. <https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863- sonli Farmoni, 3-b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 - yilning 4 - oktyabrda "2019-2030 - yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori, 1-b.
7. iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi qarori, 1-bet
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 - yilning 4 - oktyabrda "2019-2030 - yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori, 9 -b.
9. (<https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/16/small-aes/>) Markaziy Osiyo (<https://t.me/centerasiastudy/12564>) | Library (https://t.me/centerasia_library/1305) | Science (https://t.me/ILM_NUR_2020/735), 1-b.

